

ЭЛЕКТРОКОНТАКТЛИ УСУЛДА ЯККА ЎҚЛИ ДЕТАЛЛАР ТОРЕЦИНИ WC+CO ҚАТТИҚ ҚОТИШМА БИЛАН ҚОПЛАШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Каримов Шоирджан Ахралович, Хусанов Нуритдин Ахмадхонович.
Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Ишлаб чиқилган термодинамик моделга кўра деталлар юзасига электроконтактли усулда вольфрам карбиди асосли кукун аралашмани қоплаш жараёни қопланаётган кукун аралашмадаги кукун заррачаларни бир-бири билан бир вақтда бўлиб ўтадиган мураккаб физика-кимёвий ва электрик ҳодисаларни юз беришини кўрсатди. Бу ҳодисаларни тўғри ва йўналитирилган ҳолда содир бўлиши деталь юзаси ва қоплама қопловчи ролик контактида қопланаётган кукун аралашмадан оқиб ўтаётган ток кучи ва кучланиш қийматларига боғлиқ [1].

Юқорида келтирилган таърифига кўра WC-Co қаттиқ қотишмалар камида икки компонентдан ташкил топган бўлиб: биринчиси –вольфрамнинг углерод билан ҳосил қилган кимёвий бирикмаси, у юқори қаттиқ (HV 24ГПа) ва ейилишга бардошли модда ҳисобланади; иккинчиси –боғловчи вазифасини ўташ учун қўлланилган кобальт у нисбатан пластик металл бўлиб, ҳар бир карбид доналарини қамраб олган ҳолда структурада жойлашади. Айнан кобальтни қаттиқ қотишмаларда боғловчи сифатида қўлланишнинг асосий сабабларидан бири у қаттиқ қотишмани ишлаб чиқариш жараёнида (1350–1400°C ҳароратлар оралиғида) вольфрам карбиди билан кимёвий таъсирлашмайди, яъни вольфрам карбиди ўзининг бошланғич физика-кимёвий хоссаларини композицияда сақлаб қолади [2].

Қоплама материали сифатида WC-Co асосли қаттиқ қотишмаларни қўллаш вольфрам карбидининг электро-физик хоссалари билан боғлиқ бўлган бир қатор мураккабликларни келтириб чиқаради.

Вольфрам углерод билан кимёвий бирикиб икки турдаги W_2C ва WC модификацияга эга бўлган бирикмани ҳосил қилади. Бунда бирикмалар бир-биридан ўзининг электро-физик хоссалари бўйича ва кристалл структура тузилиши бўйича фарқ қилади [1].

Электроконтакт усулда деталлар ишчи юзасига қоплама қоплаш жараёнида электр қуввати на фақат қопланаётган кукун аралашмадан, балки қоплаш жараёнида иштирок этаётган ёрдамчи жиҳозларнинг деталлари ва юзаси қоплама билан қопланиши керак бўлган деталь танасидан оқиб ўтади.

Ишчи юзаси қоплама билан қопланаётган деталь ва қоплама қопловчи ролик оролиғига оқиб тушган кукун аралашма электр қуввати таъсирига тушади. Бунда кукун таркибидаги компонентнинг заррачалари уларнинг юзасидаги оксид пардалар ўтказгич вазифасини бажаришга ўтади. Якка ўқли деталлар юзасини электроконтактли усулда қоплаш жараёнини моделини ишлаб чиқиш учун биз томондан тузилган схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расмдаги схемада келтирилган R_1 – ишлов берилаётган деталнинг ва R_2 – қоплама қопловчи роликнинг электр қаршилиги, улар материал тури ва геометрик ўлчамларидан келиб чиққан ҳолда (1) формуладан аниқланади.

$$R = \frac{\Omega \cdot l}{S} \quad (1)$$

Бунда, Ω – ўтказгичнинг солиштирма электр қаршилги, Ом·мм²/м; l – ўтказгич узунлиги, м; S – ўтказгич юзаси, мм².

1 – амперметр; 2 – вольтметр; 3 – трансформатор; R_1 – юзаси қопланаётган деталнинг қаршилиги; R_2 – қоплама қопловчи ролик қаршилиги; R_3 – қаттиқ қотишма қуқунинг қаршилиги

1-расм. Якка ўқли деталлар юзасини электроконтактли усулда қоплаш жараёнини моделлаштириш учун қабул қилинган схема.

Электроконтактли усулда пўлат деталларнинг ишчи юзасига WC+Co таркибли қоплама қоплаши жараёнини математик модели ишлаб чиқилди. Натижада пўлатдан тайёрланган деталларнинг юзасига WC+Co қаттиқ қотишмани қоплаш жараёнини оптимал технологик кўрсаткичларини аниқлаш имконияти яратилди. WC+Co асосли қуқун аралашмани ташқи юклама таъсиридан сиқилиши жараёнидан келиб чиққан ҳолда унинг электр қаршилигини аниқлаш имконини берувчи боғлиқлик тенгламаси ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- [1]. Восстановление деталей машин: Справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялкин, В.М. Константинов; Под ред. В. П. Иванова. –М.: Машиностроение. 2003, 672 с. с. 326–337, 302–312, 274–302, 337–366, 512-517.
- [2]. Karimov Sh.A., Mamirov Sh.Sh., Khabibullayeva I.A., Bektemirov B.Sh., Khusanov N.A. Friction and wear processes in tribotechnical system international journal of mechatronics and applied mechanics. 10/2021 Vol. I, p. 204–208.